

O'ZBEKCHA SHE'R YOZGAN MO'G'UL XONLARI TARIXI**(Yunusxon va uning zurriyodi ijodi misolida)****Sherxon QORAYEV,****Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti****dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**

Mashhur tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiyning shogirdlaridan biri (Bobur Mirzoning ona tomondan bobosi) mo'g'ul xoni Yunusxon (1415-1487) o'zbekcha she'rlar yozgan. Yunusxon Chingizxonning o'g'li Chig'atoy naslidandir. Uvaysxonning o'limidan so'ng mo'g'ul ulusi ikkiga bo'linadi. Bir bo'lagi Yunusxon tomon va ko'prog'i Esan Bo'g'axon tomon bo'ladi. Ulug'bek Mirzo burunroq Yunusxonning egachisini Abdulaziz mirzoga olib bergan edi. Shu munosabat bilan Borin tuman beklaridan Erzan, Charos tuman beklaridan Mirak turkman Yunusxonni uch-to'rt ming uyli mo'g'ul ulusi bilan Ulug'bek Mirzo qoshiga keltiradilar. Maqsadlari ko'mak olib, yana mo'g'ul ulusini egallash edi; Mirzo muruvvat qilmadi, ba'zisini asir qildi: ba'zilarini birin-sirin viloyatlarga tarqatdi.

Yunusxonni Iroq sari o'tkazib yubordilar. Borib bir yildan ortiqroq Tabrizda turdi. U mahalda Tabriz podshohi Jahonshoh Boroniy Qoraqo'yliq edi. U yerdan Sherozga keldi. Sherozda Shohrux mirzoning ikkinchi o'g'li Ibrohim Sulton edi. Besh-olti oydan so'ng Ibrohim mirzo o'lib, o'g'li Abdulloh mirzo o'rniga o'tirdi. Abdulloh mirzoga Yunusxon navkar edi, mulozamat qilar edi.¹ “Tarixi Rashidiy”da yozilishicha, *“Erazon va Mirak turkmanlari mo'g'ullarni boshlab,*

¹ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: O'qituvchi, 2008.-B.34.

Yunusxonni tutub, Samarqandg'a Mirzo Ulug'bekka olib borib berdi. Yunusxon ul zamonda o'n uch yoshda edi. Bu vayronaliq mo'g'ullar tilida bu vaqtg'acha bordur. Alqissa Mirzo Ulug'bek xonni otasi Mirzo Shohruxni qoshig'a yubordi. Ul nav' birlaki zikr qilinib edi, otasi Mirzo Shohrux Yunusxonni izzat-ikrom birla tutub, Mavlono Sharafuddin Ali Yazdiy rahmatullohi alayhig'a topshirdi. Xon ulardan fazilatlar kasb qilg'on erdi. Aning uchun ilgari va keyin anga o'xshash mo'g'il hoqonlari orasida kishi paydo bo'lg'on emas. Va mavlononing va xonning otida muammolar to'ladur va ash'or qasidalar ham bordur. Muddati o'n ikki yil xizmatida bo'ldilar. Anchaki fazllar hosil qildi. Modomiki Hazrati Mavlono bor erdilar, xon hamroh erdilar. Vaqteki mavlono vafot bo'ldi. Yazddin Iroq, Fors taraflarg'a safar ixtiyor qildilar. Yigirma to'rt yoshigacha mavlono xizmatida erdilar. Ondin Sherozda vatan tutub, ulamolar majlisida bo'ldi. Necha hunarlar qilib, Sherozda usta Yunus deb otaldi. Bu hol orasida Mirzo Sulton Abusa'id Xurosonni olib, Iroq doiyasini tutti. Farg'ona va Shosh, Turkiston tasarrufida erdi. Ammo mulk Esan Bug'oxonning zahmati jihatidin orada qolib edi. Mirzo Sulton Abusa'id Sherozg'a kishi yibordi. Yunusxon qirq bir yoshg'a kirganda, yana Mo'g'ulistonda podshoh bo'ldi".² Hofiz Tanish Buxoriy ham o'zining "Abdullanoma" asarida xon o'n ikki yil Yazdiy xizmatida bo'lganini yozgan: Shohrux Mirzo "(So'ng) Yazd tomon, tarixchilarning fozili va tadqiqotchilarning komili mavlono Sharafiddin Ali Yazdiy(Tangri sirlarini muqaddas qilsin)dan, fazlu kamol kasb qilsin, deb (Yunusxonni) u kishining huzuriga jo'natdi. Mavlono (Sharofiddin Ali Yazdiy)ning "Hullal" degan kitoblarida xonning nomiga (yozilgan) muammolar ko'pdir. (Bu kitobda) u kishining nomiga (yozilgan) she'r va qasidalar ham ko'p. Shular orasida yaxshi oqibatli xonning ismiga aytilgan quyidagi (bir) muammo (ham bor):

Ey, aytasanki, Xitoy mamlakatidan (bir) xon keldi!

Xonumoning vayron bo'lsin, xon dema (balki) bir jon keldi!

² Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy. Tarixi Rashidiy. T.: O'zbekiston, 2011.-B.134-143.

Qisqasi, Yunusxon mavlononing tarbiyalari qo'ltig'ida va inoyatlari etagida o'n ikki yil muddat fazilatlar kasb qilishga mashg'ul bo'ldi va yetarlicha fazilatshior bo'ldi. Mavlono Sharaf (Sharafiddin Ali Yazdiy) vafot etganidan keyin, Yunusxon Iroq va Fors tomonlariga safar qildi. Ul hazrat (Yunusxon) yigirma to'rt yoshigacha mavlono xizmatida bo'ldi va qirq yoshida asl vatani va tug'ilgan joyi bo'lgan Mo'g'uliston mamlakatiga qaytib bordi."³

Yazdiyning darveshona suhbatlari hamda Sheroz ulamolari majlislarida kamolga yetgan Yunusxonni Sulton Abusa'id Sherozdan chaqirtirib, Yettikent (Farg'ona, Yettisuv) hududiga borib, uni boshqarishni topshiradi. G'arbiy Mo'g'ulistonning xonlik taxtiga o'tqazadi. Temuriylar bilan Mo'g'uliston do'stligini qarindoshlikka aylantirish maqsadida Sulton Abusa'idning uch o'g'liga – Sulton Mahmud Mirzo, Sulton Ahmad Mirzo va Umarshayx Mirzolarga Yunusxon qizlari Mehr Nigor xonim, Qutlug' Nigor xonim va Sulton Nigor xonimlarni nikohlab beriladi.

Yunusxon ham saroyida shoirlar ishtirokida majlislar o'tkazgan. Uning o'zi ham o'zbekcha she'rlar yozgan: *"Aytishlaricha, saxiylik yuzasidan saltanat ishlaridan qo'lini tortib, darvishlik kisvatida safar qilib, bir muddat Rum shaharlarida iqomat qilgan. Qalamtaroshlikda ustoz bo'lganligi va qoshiqtaroshlikdan tirikchilik uchun mablag' topganligidan o'sha shaharlarda Ustod Yunus qoshiqtarosh deyishgan. Bir qancha muddatdan keyin vataniga qaytdi. Mo'g'ulistonda mo'g'il sultonlaridan hech kim qolmagan edi, (shunda) xalq uni xon bo'lishga taklif qildi. Shayx Nizomiy aytganlaridek, (bayt:)*

Onchi nasib ast, na kam medihad,

Gar nistoni, ba sitam medihad.

³ Hofiz Tanish Al-Buxoriy. Abdullanoma. Birinchi kitob. T.: Sharq NMK BT, 1999.-B.68.

(Mazmuni: Neki nasib bo'lsa, kam bermaydi, Agar olmasang, qiynoqqa tashlaydi.)

Ba'zilarining aytishicha, Rum safaridan qaytganda, Samarqandga kelgan va marhum podshoh Abusa'id unga yordam bergan. Mo'g'ul saltanati (taxti)ga o'tirdi. Har holda podshoh va podshohlikni yaxshi qildi, chunonchi barcha undan rozi bo'ldi. Va nazmda tab'i g'oyatda yaxshi edi. Ushbu turkiy matla' unikidir:

Muningcha husnu jamoling ko'rarsa noz aylagil,

Kelur yuzing suyi birla bur, soz aylagil.

Bu turkiy matla' ham unikidir. Agarchi turkona bo'lsa ham shoirlik (mahorati)da zarofatdan holi emas:

Qozu qimizu qo'zivu qizu qozi kerak,

Changu rubobu barbatu ud ovozi kerak.⁴

“Yunusxon “Qur'on”ni yaxshi qiroat qilgan va o'z qo'li bilan ko'chirgan, shoirlik iqtidoriga ega bo'lgan, xushsuhbat, xushtabiat kishi bo'lgan; muammo ilmidan xabardor, xushxat, musavvir ham bo'lgan; shuningdek, musiqiy asboblarini chalish va ashula aytishda ham mohir bo'lgan.”⁵

Albatta Yunusxonning go'zal xulqli inson va shoir bo'lib shakllanishida Sharofiddin Ali Yazdiyning bemisl xizmati hamda Tabriz va Sherozdagi temuriylar adabiy muhitining ta'siri bo'lgan, deb aytishimiz mumkin. Binobarin, Yunusxon Sherozda uning hukmdorlari Ibrohim Sulton va uning o'g'li Abdulloh Mirzolarining she'riyat kechalarida qatnashgan hamda o'z she'rlarini o'qigan, deb ham taxmin qilishimiz mumkin.

⁴ Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.:Mumtoz so'z, 2014.-B.36-37.

⁵ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi.T.: Sharq NMAK BT, 2014.-B.590.

“Zafarnoma”ga so‘zboshi yozgan tarixchi olimlar Ashraf Ahmad va Haydarbek Bobobeklar Sharafiddin Ali Yazdiyning ikki sharaflı ishıdan biri, Yunusxonga ustozlik qilgani ta’kidlashgan: *“Sharafuddin o‘z hayotida bajargan ikki sharaflı ishining biri shu ediki, Ulug‘bek harbiy yurishlarining birida hijriy 832 / milodiy 1428-29 yili yosh mo‘g‘ul xoni Yunusxonni asir qilganida Shohruxning buyrug‘i bilan Sharafuddin asir xonning ustozı etib tayinlanadi. Sharafuddin bir muddat Yunusxon bilan Yazdda yashab, uning tarbiyasi bilan shug‘ullanadi va aftidan, o‘z bilimlarini unga ancha singdira olgan. Ana shu yosh xon keyinchalik Hindistonda uch asrdan ko‘proq hukm surgan Temuriylar sulolasining asoschisi Zahiriddin Muhammad Boburning ona tarafidan bo‘lajak bobosi edi.”*⁶

Yunusxonning farzandi Sulton Mahmudxon ham she‘r yozgan. Faxriy Hiraviyning yozishicha, *“Surati siyratda naziri yo‘q edi. Bir muddat Toshkandda hukmronlik qildi va oqibatda Xo‘jand daryosi labida Muhammad Shayboniy qo‘lidan o‘ldi. Yaqinlaridan bo‘lgan Mir Munsh(iy) ushbu ta’rixni aytgan.*

Bayt:

Tashna lab bar labi daryoi Xo‘janda gashtand,

Gasht ta’rixı vafotash “labi daryoi Xo‘jand”.

(Mazmuni: Tashna lab bo‘lib, Xo‘jand daryosi labida yurdilar, Vafoti ta’rixı “labi daryoi Xo‘jand” bo‘ldi.)

Ushbu matla’ Sulton Mahmudxonnikidir. Matla’:

In dili duni dani muxtasari besh nist,

Hosil az in muxtasar dardi sari besh nist.

⁶ Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T.: Sharq NMK BT, 1997.-B.4.

(Mazmuni: Bu pastkash dunyoning dili qisqadir, ko'p emas, Bu qisqa dunyoda dardi sardan boshqa narsa yo'qdir.)⁷

“Boburnoma”da yozilishicha, *“Betavaqquf o'tub, xon (Sulton Mahmudxon ibn Yunusxon) qoshig'a, Toshkandga bordim. Bu ruboiyni aytib edim, ma'mul qofiyasida taraddudim bor edi, ul mahalda she'r mustalaqotig'a muncha tatabbu' qilmaydur edim, xon xushtab' kishi edi, she'r aytur edi, agarchi saru somonliq g'azali kamroq edi, bu ruboiyni xong'a o'tkarib, taraddudimni arz qildim. Ko'ngul ting'udek shofiy javob topmadim. G'olibo she'r mustalahotig'a kamroq tatabbu' qilg'ondurlar. Ruboiy budur:*

Yod etmas emish kishini mehnatta kishi,

Shod etmas emish ko'ngulni g'urbatta kishi.

Ko'nglum bu g'aribliqta shod o'lmadi hech,

G'urbatta sevunmas emish, albatta, kishi.

So'ngra ma'lum bo'ldikim, turkiy lafzida mahal iqtizosi bila to va dol yana g'ayn va qof va kof bir-birlari bilan mubaddal bo'lurlar emish”⁸

Boburning “Aruz” risolasida tog'asi Sulton Mahmudxonning o'zbekcha she'rlaridan namunalar keltirilgan:

Nayyiri a'zammudur tal'atingiz,

Hullai huromudur xil'atingiz.

Necha qilg'aysen safar, ey sarvi sargardon, axi,

Bizni yondurdung, firoq o'tida (sen) ham yon, axi.

⁷ Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so'z, 2014.-B.38.

⁸ Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: Yulduzcha, 1990.-B.90.

“Tarixi Rashidiy” asarida ham o‘zbekcha she‘r yozgan Sulton Mahmudxonning

Olam ahli birla olamdin vafo topmas kishi,

Ey xush ul ozadakim, olam bila yo‘qtur ishi.

bayti berilgan.⁹

Tarixiy va adabiy manbalarda Boburning tog‘avachchasi Yorkent xoni Sulton Saidxon (1486-1533) shoir sifatida zikr etilgan. Faxriy Hiraviy “Ravzat us-salotin”da yozishicha, *“Sulton Saidxon Alachaxon mo‘g‘ulning farzandi, husni jamolda zamonning nodiri, fazlu kamolda davronning benaziri edi. Va uning barcha latofat, bahodirlik va dilovarligi bilan shunday bo‘ldiki, ozroq mardum bilan arab diyorida kelgan va nazmda shuhrati bo‘lgan Abobakr Alifni yo‘q qildi va mamlakatni o‘z ixtiyori dastasiga oldi. Va nazmga mayli ko‘p edi”*.¹⁰

Ahmad Olachaxonning o‘g‘li, mo‘g‘ul xoni Yunusxonning nabirasi bo‘lmish bu zot bolaligidan zamonasining nomdor olim-adiblari qo‘lida tahsil ko‘rgan. U o‘z davrining mashhur qilichboz mergani, qobil sarkardasi sifatida tanilgan. Otasi vafotidan keyin akasi Mansurxonning ta‘qibidan qochib, 1509 yili Badaxshon orqali Kobulga ammasining o‘g‘li Bobur huzuriga boradi. Shayboniyxon o‘lgandan so‘ng Sulton Saidxon Andijonni egallaydi. Biroq u shayboniylar Andijonga bostirib kirganda, Yorkent xoniga qarshi yurish qilib, 1514 yilda aholining qo‘llab-quvvatlashi bilan xonlik taxtiga o‘tiradi. 1516 yili akasi Mansurxon bilan yarashib, feodal tarqoqlikka barham beradi. Sharqiy Turkistonda markazlashgan davlat tashkil etadi. Saidiylar sulolasi asoschisi Sulton Saidxon 1533 yilda Tibet yurishidan qaytishda, xastalikdan vafot etadi.

⁹ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: Sharq NMAK BT, 2014.-B.467.

¹⁰ Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so‘z, 2014.-B.38.

Xonlar shoiri Sulton Saidxon huzurida shoirlarni to'plab mushoiralar tashkil etgan. "Tarixi Rashidiy"da yozilishicha, *"Sulton Saidxon podshohi arjumandu saodatyor, davlatmandi barxurdor erdi. Anvoyi fazoyil birla orasta va axloqi hamida birla pirosta edi. Va yoshi qirq sakkizda yaqin ediki, Xudoyi taoloning rahmat javoriga uloshti. Xushgo'yliqda va fasohatda benihoya edi. Har kishiga iltifot qilur bo'lsa, so'z din ilgari kular erdi. Va hamisha tab'i xush va xotiri ochuq erdi. Karam va muruvvatda ul miqdorda erdiki, Maqsud Ali degan bir kishi jangda o'q otib, xonning chap mo'risiga so'qib edi. Ikki yil dard tortib, oxiri halokat bo'lmoqlik yetib edi. Bir jam'mi xalq ul Maqsud Alini tutub xonning oldiga olib keldi. Xon anga iltifot qilib, o'z egnilarini solib berib o'ziga hamsuhbat qildilar. Va ayttilarki, men g'amgin edim, xo'b keldingiz, deb oxir umrig'acha iltifot qildi. Bundoq ishlar xondin to'la voqe bo'lg'on...Va to'la saxiy erdi. Men banda (Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy) yigirma to'rt yil xizmatida bo'ldum. Atoda ul miqdor ediki, goho uy ichida hech narsa qolmaydi... Bahodurlikda ham ham tenglari yo'q erdi. Andoqki bir marotaba mulozamatlarida edim, o'z zoti bil hamla kelturdi...O'q otmoqda mo'g'ul, o'zbek, chig'atoyda ulardin ilgari, keyin anga o'xshash kishi yo'q erdi. Borho mushohada qilur erdimki, yetti-sakkiz o'q xatosiz tegar erdi. Xoh kiyik adri bo'lsun, xoh tovushqon, xoh mushi dashti bo'lsun, hammani barobar so'qar erdi...Karomat zotliqda xong'a o'xshashni ko'rmadim. Bir marotaba Fidoyi degan xong'a makr qilmoqqa kelib, anga fursat topolmay, xonning axtaxonasidan xos otini olib qochdi. Ani yo'ldin ot birla tutib keldi. Va ul o'zi xong'a ayttiki, man da'vog'a kelib edim, ammo fursat topolmay, ayttimki, axtaxonasidin xonning xos otini eltgayman deb, otni olib ketdim, dedi. Hamma mulozimlar ani o'ltirmakka ittifoq qildilar. Xon faqir men banda (Mirzo Muhammad Haydar)ga ayttiki, sen ani o'z mulozimlaringga topshurg'ul soqlasun, men nechuk hukm qilsam, shundog' qilsun, dedi. Vaqteki xalqning izdihomi kamrak bo'ldi, xon manga ayttiki, Haq subhonahu va taolo meni aning sharridin*

saqlabdur. Aning shukronasig'a otni shung'a beringlar va mulozimlaring ani lashkar orasidin tashqari chiqorib qo'ysun, toki sharmanda bo'lmag'ay, dedi."¹¹

Sulton Saidxon "yana ilmda nihoyati ulamo ediki, xoh forsiy, xoh turkiy bo'lsun she'r aytmoqda va insho rostlamoqda benazir erdi. Xon majlislarda o'z she'rlarini aytib edi, ul jumladin men banda (Mirzo Muhammad Haydar) bu baytni yod olib edim, bu yerda futuldi.

Qaysi gulshanning yuzingdek bir guli ra'nosi bor,

Qaysi gulning bir meningdek bulbuli shaydosi bor.

Hur birla jannat ul-ma'voni ko'nglum naylasun,

Yorning kuyida yuz ming jannat ul ma'vosi bor.

Yuzi uzra kokili zulfi parishon bo'lg'usi,

*Ey Said oshufta ko'nglumning ajib savdosi bor.*¹²

Aniqroq qilib aytganda, shoir Ayoziy 24 yil mobaynida Saidxonga xizmatda bo'lgan. Demak, 24 yil mobaynida Ayoziy vazir va harbiy qo'mondon bo'lish bilan birga, shoir sifatida Sulton Saidxonning adabiy majlislarida ham nadimlik qilgan. Sulton Saidxon o'z she'rlarini majlislarda o'qib, shoirlarni mushoiraga chorlagan:

Shukrililloh holatim zog'ir bo'lubdur yorg'a,

Emdi yor ollida o'zni ko'rsatay ag'yorg'a.

Sayr uchun kirsu guliston ichra ul sarviravon,

*Banda bo'lsun sarvi ozod ul qadu raftorg'a.*¹³

¹¹ Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy. Tarixi Rashidiy. T.: O'zbekiston, 2011. –B.197-198.

¹² Ko'rsatilgan asar.-B.198.

¹³ Ko'rsatilgan asar.-B.198.

Alisher Navoiyga g'azallariga tatabbu'lar yozgan Sulton Saidxonning o'zbekcha she'rlariga Mirzo Muhammad Haydar yuqori baho bergan:

Ahd qildingki, vafo qilg'aysen,

Yo'qki jonimg'a jafo qilg'aysen.

Otma sen g'amza o'qi birla meni,

Qo'rqadurmanki, xato qilg'aysen.

Manga dersenki, vafo qilg'umdur,

Elga qilg'oncha manga qilg'aysen.¹⁴

Adabiy majlislarda birida Mirzo Muhammad Haydar xonga shunday deydi:
"Bir kuni men banda ayttimki, forsiy badiha aysalar, deb. To'la mubolag'a qilg'andin keyin xon ayttiki, Xoja Hasan (Dehlaviy)ning kitobini ochinglar, dedi. Ochib edim bu g'azal chiqdiki, matlai budur:

Ey zi sar to baqadam joni kasi.

Bu yerdagi huzzori majlisda badiha ibtido qildilarki, xon buyurdi:

Chand go'yiki bigo' joni kasi.

Xon ayttiki:

Rost go'yamki tui joni kasi.

Mundin ilgarimu forsiy baytlar aytg'on erdi. Ud, barbat qatorliq necha qismi nag'malarni ruhafzo chekar erdi.

...Davomi ayshu ishratga ko'ngullik erdi. Vaqteki yoshi o'ttiz yettiga yetti, tavbai Nasuh qilib surati salohni ilgari tutti.¹⁵

¹⁴ Ko'rsatilgan asar.-B.198.

Tariqat piri Xoja Bahouddin Mahmud Koshg'arga kelganda, Sulton Saidxon sulukka kirib, unga murid tushadi. "Tarixi Rashidiy"da yozilishicha, "*Xulqu karam atvorida mun(Sulton Saidxon)din ilgari xoqonlar orasida Uvaysxondin bo'lak bu martabaning choshniga yetgan emas.*"¹⁶

Sulton Saidxonning o'g'li shoir Ayoziyning shogirdi Abdurrashidxon (1507-1571) ham otasi Saidiy singari, "Rashidiy" taxallusi bilan o'zbek va fors tillarda she'rlar yozgan. Faxriy Hiraviyning yozishicha, "*bag'oyat xushtab' va zarif podshoh (bo'lgan). Ushbu turkiy abyot unikidir. Nazm:*

Yuzungni ko'rgani devonadurmiz,

Jahonning ahlidin begonadurmiz,

Demonkim, lolavu gulni ko'ribmen,

Ki, davlatlarg'a men xud yonadurmen."¹⁷

Mutribiyning yozishicha, "*Saltanat, jahonbonlik va hashamat, komronlikka qaramasdan, darvishlik libosi va dilreshlik palosida umr o'tkazardi va bo'lar-bo'lmas taomlardan parhez tutishga qattiq rioya qilardi. Nazm:*

Tuxm luqma ast dar obu gili tu,

Mekunad hamchu xo'di hosili tu.

Gul nishoni biafruzad gulshan,

Xor kori, bidaronad doman.

(Mazmuni: *Suvu xokdan yasalgan tanda urug' ovqat, Ne eksang, shuni olasan bil har vaqt. Gul urug'in sochsang, unadir gulzor, Tikan eksang, tirnab yetkazar ozor.*)

¹⁵ Ko'rsatilgan asar.-B.199.

¹⁶ Ko'rsatilgan asar.-B.199.

¹⁷Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so'z, 2014.-B.38.

Tab'lari yaxshi edi va mana bu g'azalini shaharlar faxri Buxoroga yuborib, hazrat maxdumiy Hasanxoja Nisoriydan javob bitishlarini so'ragan edilar. Matla':

Ba andalib nadorad sari suxan guli surx,

Magar ki muhr nihoda ast bar dahan guli surx.

(Mazmuni: Bulbul bilan tillashmadi yo qizil gul, Og'ziga muhr bosibdimi- yo qizil gul?)

Hazrat maxdumiy (Nisoriy) esa mazkur g'azalga javob aytib yuborgan edilar. O'sha g'azalning maqta'sidan boshqasi esimda qolmagani uchun ushbuni havola etish bilan chegaralansam. Maqta':

Nisoriy, az gulu gulshan namebaram bue,

Ba noz to nadihad gulruxe ba man guli surx.

(Mazmuni: Nisoriy, gulu-gulshandan yetmas biron tarovat, To bir gulyuzlik bermaguncha menga qizil gul.)

Hojilar yetakchisi janob Hoji Chashmon shunday degan edilar: "Hazrat Rashidxon barakatli vaqtini ko'pincha Qur'oni majidni tilovat qilish va furqoni hamidni o'qishga sarflar edilar".¹⁸

Abdurrashidxon Navoiy asarlari ta'sirida ijod qilgan. Qolaversa, manbalarda zikr etilishicha, "Yorkend xonligi davrida Alisher Navoiy asarlarini o'qish, ko'chirib yozish va ularga tartib berish keng avj olgan. Abdurrashidxon zamonida ta'sis etilgan "xonlik kotibiyati" (O'rda devonxonasi) Alisher Navoiy asarlarini kitob qilib tarqatishda muhim markazga aylangan".¹⁹

¹⁸ Mutribiy Samarqandiy. Tazkirat ush-shuaro. T.: Mumtoz so'z, 2013. –B.54-55.

¹⁹ Qo'ldoshev Sh. Qo'qon xonligi va Sharqiy Turkiston: siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar. Monografiya. T.: Akademnashr, 2021.-B.124.

Bobur Mirzoning xolavachchasi Kashmir hukmdori Muhammad Haydar Do'g'lat Ayoziy (1499-1551) Sulton Saidxon majlislarida muntazam ishtirok etgan. Uning onasi Xo'bnigor Xonim Yunusxonning qizi edi. Otasi Muhammad Husayn Ko'ragon Sulton Mahmudxonning bolalikdagi do'sti bo'lgan va O'ratepada 1494-1502 yillarda hokimlik qilgan. Sulton Saidxon 1513 yili Mirzo Haydarga singlisini nikohlab, o'ziga kuyov qilib oladi, shu bilan Mirzo Haydar ham otasi kabi Ko'ragonlik unvoniga erishadi.²⁰ "Muhammad Haydar zamonasining o'qimishli va keng ma'lumotli kishilaridan edi. Boburning guvohlik berishiga qaraganda, Muhammad Haydar durustgina shoir, xattot, rassom, shuningdek, nayza va kamon yasovchi usta bo'lgan".²¹

Ma'lumki, Sulton Saidxon vafot etgach, o'g'li Rashidxon Muhammad Haydar Mirzoning amakisi Said Muhammad va uning o'g'illarini qatl ettiradi. Buni eshitgan Muhammad Haydar Mirzo Ursang harbiy safaridan qaytishda Pomir va Badaxshon orqali Hindistonga borib, Humoyun va Komron dargohida yetti yil xizmat qiladi. Binobarin, boburiy mirzolarining she'riyat kechalarida ham qatnashadi. 1540 yil Humoyun Shershoh Suriydan yengilgach, Muhammad Haydar Mirzo Humoyunshohdan 450 otliq olib, Kashmirda egallaydi va o'n bir yil podshohlik qiladi. Kashmirdagi saroyida ham shoirlar ishtirokida adabiy bazmlar tashkil etadi. Shoh va shoir 1551 yilda mahalliy isyonlarni bostirish chog'ida o'z tan soqchisining tunda otgan tasodifiy o'qi bilan yaralanib vafot etadi.

Muhammad Haydar Ayoziy sohibdevon shoirdir: *"Bu tarixda deydurlarkim, toyib bo'lub, yaxshi tariqa paydo qilibtur. Xat va tasvir va o'q va paykon va zihgir har nimaga iligi chaspondur. Tab'i nazmi ham bordur. Man (Bobur)ga arzadoshti kelib edi, inshosi ham yomon emas"*.²² Faxriy Hiraviyning yozishicha, *"Mirzo Haydar Koshg'ar Mirzolaridan edi va otasini Muhammad Husayn Ko'ragon der*

²⁰ Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy. Tarixi Rashidiy. T.: O'zbekiston, 2011. –B.15.

²¹ Ahmedov B. O'zbekiston tarixi manbalari (Qadimgi zamon va O'rta asrlar). T.: O'qituvchi, 2001.-B184.

²²Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: "Sharq" NMAK BT, 2002.-B.40.

edilar. Va Mirzo Haydar g'oyatda qobil va xushtab' edi va barcha san'atlardan xabardor edi. Bu ruboiy unikidir:

Oshiq shudaam, asiri g'am boyad bud,

Mehnatkashi vodii sitam boyad bud.

Yo az sari ko'yi yor boyad barxost,

Yo az sagi ko'yi yor gum boyad bud.

(Mazmuni: Oshiq bo'lganman, g'am asiri bo'lmoq kerak, Sitam vodiysi mehnatkashi bo'lmoq kerak. Yo yor sari kuyidan turmoq kerak, Yo yor iti kuyidan gum bo'lmoq kerak.)²³

Ayoziy, shuningdek, “Tarixi Rashidiy” asaridan tashqari, o‘zbek tilidagi “Mahmudnoma” va “Jahonnoma” dostonlari muallifi. “Tarixi Rashidiy” so‘zboshisida Omonbek Jalilov shunday yozadi: *“Mirzo Haydar yuksak bilimli, keng tafakkur, katta hayotiy tajribaga ega, ko‘zga ko‘ringan, kuchli davlat arbobi, yetuk sarkarda bo‘libgina qolmay, balki iste‘dodli tarixchi va mohir shoir ham edi. U muarrix sifatida mashhur memuar asar “Tarixi Rashidiy”ni bitgan bo‘lsa, shoir sifatida Ayoz, ba‘zan Ayoziy taxallusi bilan “Jahonnoma”, “Mahmudnoma” dostonlari va qator g‘azal, ruboiy, masnaviy, qit‘a, fardlar yaratdi. Ayoziyning she‘rlar to‘plami – devoni ham bo‘lgani, u Sharqiy Turkistonda topilgani haqida ma‘lumotlar mavjud...*

Ilohi, ne yo‘ldur bukim, odami,

O‘tardin emas hech xoli dami.

Bino bo‘lg‘oni bu raboti jahon,

O‘tarlar kelib tinmayin karvon.

²³Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so‘z, 2014.-B.75.

Birisi xabardor emaskim qayon,

Borurlar ne yo'lu, ne manzil ayon.

Biri birining so'ngicha dam-badam,

Azimat qilibon bo'lurlar adam.

Xabardor emas hech ulardan kishi,

Ki ne bo'ldi erkan, ularning ishi.

Tuman ming borib biri yonmaydur,

Borib ul, to'lub bu taganmaydur.

Mirzo Haydar Ayoziyning "Jahonnoma" dostoni obrazlari go'zal va mukammal, tili nafis, ifodalash vositalari rang-barang bo'lgan badiiy yuksak asardir. Biz uni XV asrda turkiy xalqlarning chig'atoiy tili deb atalgan adabiy tilida yozilgani uchun adabiyot –dostonchilik rivojiga katta hissa qo'shgan asarlardan deb hisoblashga haqlimiz."²⁴

Muxtasar qilib aytganda, o'zbek tilda she'rlar yozgan hukmdor shoirlar Sulton Saidxon, Abdurrashidxon va Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy ijodini tadqiq etish mumtoz adabiyotimiz tarixini yangi ma'lumotlar bilan boyishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T. O'qituvchi, 2008.-B.34.
- 2.Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy. Tarixi Rashidiy. T. O'zbekiston, 2011.-B.134-143.
- 3.Hofiz Tanish Al-Buxoriy. Abdullanoma. Birinchi kitob. T. Sharq NMK BT, 1999.-B.68.

²⁴ Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy. Tarixi Rashidiy. T.: O'zbekiston, 2011. –B.17.

- 4.Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.Mumtoz so‘z, 2014.-B.36-37.
- 5.Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi.T. Sharq NMAK BT, 2014.-B.590.
- 6.Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T. Sharq NMK BT, 1997.-B.4.
- 7.Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: Yulduzcha, 1990.-B.90.
- 8.Mutribiy Samarqandiy. Tazkirat ush-shuaro. T.: Mumtoz so‘z, 2013. –B.54-55.
- 9.Qo‘ldoshev Sh. Qo‘qon xonligi va Sharqiy Turkiston: siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar. Monografiya. T.: Akademnashr, 2021.-B.124.
- 10.Ahmedov B. O‘zbekiston tarixi manbalari (Qadimgi zamon va O‘rta asrlar). T.: O‘qituvchi, 2001.-B184.
11. Qorayev Sh. O‘zbek xonliklarida adabiy kechalar (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -T.: “LESSON –PRESS”, 2022.-B.114.
12. Qorayev Sh. O‘rta asr manbalarida o‘zbek xonliklari adabiy kechalari tarixi (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -Qarshi: “Intellekt”, 2023.-B.148.
13. Qorayev Sh. Shayboniy sultonlar tazkirasi. Monografiya. -Qarshi: Intellekt, 2023.-B.206.
14. Qorayev Sh. O‘zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya.-Qarshi: Ilm-fan va ma’naviyat, 2024.-B.26